

ИҚТИСОДИ РАҚАМИ ВА ИМКОНИЯТҲОИ РУШДИ ШИРКАТҲОИ САЙЁҲӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ФАЙЗАЛИЕВ ДИЛДОРБЕК РАҲМОНАЛИЕВИЧ

омӯзгори кафедраи менечмент ва ташкили сайёҳии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба
номи Носири Хусрав

САЛИХОВ САЛИМ ТОҶИДДИНОВИЧ

омӯзгори кафедраи баҳисобгирии муҳосибии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи
Носири Хусрав

Мазмуни мухтасари мақола дар он аст, ки иқтисодиёти рақамӣ шакли босуръат инкишофёбандаи фаъолияти иқтисодӣ дар ҷомеаи иттилоотӣ мебошад. Вай дар хама ҷо нуфуз карда, дар сектори реалии иқтисодиёт мавқеи мустаҳкамро ишғол менамояд. Ширкатҳои сайёҳӣ ташаббусҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар самти рушди босуръати соҳаи сайёҳӣ дастгири менамояд. Солҳои охир шумораи сайёҳони хориҷӣ ба Ўзбекистон рӯз то рӯз зиёд шуда истодааст. Агар ҳамин раванд давом ёфтанд гирад, метавон гуфт, ки солҳои оянда зиёдашавии сайёҳони хориҷӣ аз ин ҷамъаи бештар гардад.

Калидвожаҳо: *Иқтисоди рақами, ширкатҳои сайёҳӣ, корхона, муассисаҳо, рушди иқтисод, инфрасохтори сайёҳӣ, меҳмонхона, мизочон, хизматрасонӣ, кумитаи сайёҳӣ, маҳсулоти туристӣ, имтиёз, самарабахш.*

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ

ФАЙЗАЛИЕВ ДИЛДОРБЕК РАҲМОНАЛИЕВИЧ

преподаватель кафедры управления и организации туризма Бохтарского
государственного университета имени Насира Хусрава

САЛИХОВ САЛИМ ТОДЖИДДИНОВИЧ

преподаватель кафедры бухгалтерского учета Бахтарского государственного
университета имени Насира Хусрава

Резюме статьи заключается в том, что цифровая экономика является быстро развивающейся формой экономической деятельности в информационном обществе. Она повсеместно набирает силу и занимает прочные позиции в реальном секторе экономики. Туристические компании поддерживают инициативы Правительства Республики Таджикистан в направлении быстрого развития туристической отрасли. В последние годы число иностранных туристов в Республике Таджикистан растет с каждым днем. Если эта тенденция сохранится, можно сказать, что в ближайшие годы число иностранных туристов увеличится еще больше.

Ключевые слова: *Цифровая экономика, туристические компании, предприятия, учреждения, экономическое развитие, туристическая инфраструктура, гостиницы, клиенты, услуги, комитет по туризму, туристические продукты, выгоды, эффективность.*

DIGITAL ECONOMY AND DEVELOPMENT OPPORTUNITIES FOR TOURISM COMPANIES IN TAJIKISTAN

FAYZALIEV DILDORBEK RAKHMONALIEVICH

Lecturer at the Department of Management and Organization of Tourism at Nasir Khusrav
Bokhtar State University.

ОФ "Международный научно-исследовательский центр "Endless Light in Science"

SALIHOV SALIM TOJIDDINOVICH

teacher of the department of accounting of Bakhtar State University named after Nasir Khusrav

The summary of the article is that the digital economy is a rapidly developing form of economic activity in the information society. It is gaining ground everywhere and occupies a strong position in the real sector of the economy. Tourism companies support the initiatives of the Government of the Republic of Tajikistan in the direction of rapid development of the tourism industry. In recent years, the number of foreign tourists to the Republic of Tajikistan has been increasing day by day. If this trend continues, it can be said that in the coming years the number of foreign tourists will increase even more.

Keywords: Digital economy, tourism companies, enterprises, institutions, economic development, tourism infrastructure, hotels, customers, services, tourism committee, tourism products, benefits, efficiency.

Иқтисоди рақамӣ шаклу усулҳои муқаррарии пешбурди ҳаёти иқтисодиро ҳам дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам дар тамоми ҷаҳон босуръат тағйир медиҳад. Иқтисодиёти рақамӣ шакли босуръат инкишофёбандаи фаъолияти иқтисодӣ дар ҷомеаи иттилоотӣ мебошад. Вай дар ҳама ҷо нуфуз карда, дар сектори реалӣ иқтисодиёт мавқеи мустаҳкамро ишғол менамояд. Ширкатҳои сайёҳӣ ташаббусҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар самти рушди босуръати соҳаи сайёҳӣ дастгири менамояд. Солҳои охир шумораи сайёҳони хориҷӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯз то рӯз зиёд шуда истодааст. Агар ҳамин раванд давом ёфтад, метавон гуфт, ки солҳои оянда зиёдшавии сайёҳони хориҷӣ аз ин ҳам бештар гардад. Ҷаёҳои ба Роғон Абрешим тавалҷӯӣ зиёд доранд ва кишвари соғибистиклоли мо Тоҷикистон бошад як қисми ҷудонашавандаи Роғон Абрешим аст [1.28].

Ширкатҳои сайёҳӣ ба воқидҳои асосии истеъсолии туризм мансуб мебошанд. Дар ҷое ба онҳо эътиёль пайдо мешавад, ки дар он ҷо иштирокчиҳои туризм хоёниши бо шартҳои муайян таъмин кардани ҳудро дорад, ки онҳоро вай наметавонад пурра, мустақилона ба даст орад ё онҳоро сарфи вақт ва хароҷоти зиёд ноил мегардад.

Вазиҷаҳои асосии фаъолияти ширкатҳои туристӣ ба вуҷуд овардани маъсулоти ҷолиби туристӣ, ки ба эътиёльоти туристон мутобиқат менамоянд, дастгирии пешниҳод дар сатҳи талабот, инчунин нигоҳдории рақобатпазирии маъсулоти туристӣ маъсуб меёбад.

Дар замони соғибистиклолӣ бо ташаббуси Пешвои миллат дар қатори соҳаҳои дигари иқтисодиву иҷтимоӣ дар соҳаи сайёҳӣ низ ислоҳоти муҳим амалӣ карда шуданд, ки дар минтақаи Осиёи Марказӣ ва дар миқёси Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил аввалин ва камназиранд.

Дар ин радиф, бо ташаббуси Пешвои миллат ширкатҳои сайёҳӣ дар тӯли панҷ соли аввали фаъолият аз андозаи фоидаозод карда шуданд. Имтиёзҳои маъсуб натиҷаҳои самарбахш ба бор оварда, дар соли 2018, 75 ширкати нави сайёҳӣ таъсис ёфтанд ва ба бозори сайёҳии мамлакат ворид гардиданд. Дар маҷмӯъ, шумораи ширкатҳои сайёҳӣ дар соли 2024 то ба 250 адад расонида шуда, ҳавасмандии аҳолии фаъоли иқтисодии мамлакат барои фаъолият дар соҳаи сайёҳӣ тадриҷан меафзояд. Бо дарназардошти ин омилҳо ва бо мақсади бештар намудани вазъи иҷтимоиву иқтисодии минтақаҳои мамлакат, бо шуғли пурмаҳсул таъмин намудани аҳоли ва баланд бардоштани сатҳи фаъолнокии иқтисодии сокинон бо иштироки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2018 Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва солҳои 2019-2021 Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон шуда буданд, ки далели тавачҷуҳи рӯзафзунӣ Ҳукумати мамлакат нисбат ба соҳаи сайёҳӣ мебошад. Ҳамин аст, ки дар панҷ соли охир ба Ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 3,9 миллион нафар, аз ҷумла соли 2024 1 млн. 350 ҳазор нафар сайёҳон ворид

гардидаанд[2.185].

Тибқи санадҳои қабулгардида ширкатҳои сайёҳӣ дар тӯли панҷ соли аввали фаъолият аз андоз аз ҶОИД, воридоти таҷҳизоту техника ва масолеҳи сохтмонӣ барои бунёди иншооти инфрасохтори сайёҳӣ аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод карда шуда, андозаи боҷи гумрукӣ барои воридоти автомашинаҳои нав бо мақсади сайёҳӣ 50 ҶОИД қоғиз қоғиз дода шудааст. Фароҳам овардани имтиёзи андозию гумрукӣ ҳавасмандии соҳибкоронро боз ҳам зиёд намуда, танҳо дар заминаи ин имтиёзҳо имрӯзҳо зиёда аз 30 лоиҳаи инфрасохтори сайёҳӣ дар самтҳои бунёди маҷмааҳои сайёҳӣ, боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ, роҳи танобӣ, меҳмонхонаву осоишгоҳ ва дигар иншооти сайёҳӣ бомаром идома доранд. Дар доираи ин чорабиниҳо бренди сайёҳии Тоҷикистон васеъ тарғибу ташвиқ гардида, бо ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ дар самти мутобикгардонии маҳсулоти сайёҳии мамлакат ба стандартҳои байналмилалӣ ҳамкорӣ боз ҳам ҷоннок карда мешавад.

Роҳандозии тартиби электронии дастрас намудани равонид ва речаи яктарафаи беравонид бо 52 кишвари ҷаҳон, амалӣ гаштани низоми содакардашудаи равонид бо 126 давлат, инчунин аз байн бурдани бақайдгирии дохилии сайёҳон имконият медиҳад, ки сайёҳон ва шаҳрвандони дигари хориҷӣ бе муроҷиат ба ниҳодҳои консулии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар тариқи онлайн www.evisa.tj равониди электронӣ дастрас намуда, ба ҷумҳурии мо сафар намоянд. Тибқи арзёбиҳои байналмилалӣ, низоми равониди электронии Тоҷикистон ба панҷгонаи низомҳои беҳтарини пешниҳоди равонид ворид гардида, зинаи ҷорумро сазовор гашт[3.200].

Ширкатҳои туристӣ, ба монанди ҶАМА ҶАМА гуна корхонаи дигар, қисми мустақили таркибии иқтисоди миллиро дар бар мегирад, ки бо вазъи зерин муайян карда мешавад:

он шакли ташкили фаъолияти ҶАМА ҶАМА як инсон ва ҶОИД дар маълумӣ;

маҳсулот тайёр мекунад, корро иҷро менамояд, хизматрасониеро анҷом медиҳад, ки асоси моддии фаъолияти ҶАМА ҶАМА инсон ва ҶОИД ташкил медиҳад;

ҶАМА субъекти асосии муносибатҳои истеҳсоли, ки дар ҶАМА истеҳсол ва фурӯши маҳсулот ба вуҷуд меояд, баромад мекунад;

манфиатҳои ҶОИД, соҳибмӯлк, коллектив ва кормандро ба ҶАМА меорад.

ҶАМА ширкатҳо барои қабул ва пешкаш кардани хизматрасонии муносиб ба сайёҳони хориҷӣ, фаъолияти пурсамари ширкатҳои сайёҳии

кишвар нақши арзандаро мебозад.

Тибқи иттилои ҶАМА ҶАМА сайёҳӣ, аз моҳи январ то июни 2025 сол 925 ҳазору 700 нафар шаҳрвандони хориҷӣ ба кишвар сафар кардаанд, ки аз ин шумор 762 ҳазору 300 нафар ба сифати сайёҳ ворид шудаанд. Аз ин кишвар бештар сайёҳон аз Узбекистон ва баъдан Русия ва Қирғизистон меоянд. Дар Тоҷикистон беш аз 250 ширкати сайёҳӣ, 289 иншооти сайёҳӣ, аз ҷумла 188 меҳмонхона, 26 хобгоҳ ва мотел, 45 осоишгоҳ, 8 маркази саломатӣ ва дармонгоҳ, 10 хонаи истироҳатӣ, 1 пансионат, 1 кемпинг ва 4 маркази фароғатӣ ва сайёҳӣ фаъолият доранд[4.244].

Дар соли 2024 дар ҶАМА ҶАМА иттилоотии ин муассисаҳо ва меҳмонхонаҳо дар шаҳри Душанбе 5350 маводи иттилоотӣ ва таблиғотӣ, аз ҷумла 3330 харитаи сайёҳии Душанбе, 1785 буклети самтҳои сайёҳии Душанбе, 30 диски таблиғотӣ ва 205 флеш - корти таблиғотӣ ташкил карда шуд.

Фаъолияти муассисаҳо ва ширкатҳо:

1. Ширкатҳои истеҳсолкунандагонии ҳадамоти туристи (табобатгоҳҳо, санаторияҳо, базаҳои истироҳати, машваратҳои касби ва ғайра);

2. Ширкатҳо – туроператорҳо, яъне ширкатҳои, ки маҳсулотҳои туристиро тарҳрези намуда, ба фуруш мебароранд;

3. Муассисаҳои махсус гардонидашудаи хуроки умум (тарабхонаҳо, қаҳвахонаҳо, ошхонаҳо ва ғ);

4. Муассисаҳои нақлиёти махсус гардонидашуда (муассисаҳои нақлиёти ҳавоӣ, автомобили, катора, баҳри ва ғ);

5. Муассисаҳои фарогати дар туризм (толорҳои синамо ва концерти, толорҳои бозихи автоматики кунонида шуда ва гайра);

6. Муассисаҳои савдо ва ширкатҳои тичорати, ки ба истехсоли молҳои туристи махсус гардонида шудаанд;

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди соҳаи сайёҳӣ имтиёзҳои муҳими андозию гумрукӣ фароҳам овардааст. Аз ҷумла, ширкатҳои сайёҳӣ давоми панҷ соли аввали фаъолият аз андоз аз ғоида озод карда шуда, воридоти таҷҳизоту техника ва масолеҳи сохтмонӣ барои бунёди иншооти сайёҳӣ аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод карда шуд. Инчунин боҷи гумрукӣ барои мошинҳои нав 50 ғоиз қоҳиш дода шуд.

Барои рушди соҳаи сайёҳи ва ширкатҳои сайёҳӣ дар ҚТ якҷанд стратегияву консепсияҳо ва қонуну барномаҳо, аз ҷумла Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи туризм», «Барномаи давлатии рушди туризм дар Тоҷикистон барои солҳои 2004-2009», «Консепсияи миллии рушди туризм барои солҳои 2009-2019», «Барномаи давлатии рушди туризм барои солҳои 2010-2014», «Барномаи рушди туризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2015-2017», «Барномаи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи солҳои 2018-2020», «Консепсияи идоракунии рушди маҳал дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030» ва «Стратегияи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030» амалӣ мешаванд, ки дар рушди соҳаи сайёҳӣ заминаи мусоид мегузоранд[5.234].

Бояд тазаққур дод, ки ширкатҳои сайёҳӣ ташаббусҳои Ҳукумати ҷумҳуриро чун ҳамеша дастгирӣ намуда, бо дарки масъулияти баланди хеш бобати ҷалби ҳарчӣ бештари сайёҳони хориҷӣ талош намуда истодаанд. Мавриди зикр аст, пардохти хироч аз сайёҳон зимни будубош дар як қатор кишварҳо, аз ҷумла кишвари ҳамҷавори мо Ўзбекистон, минтақаҳои алоҳидаи Федератсияи Россия, Гурҷистон, ҳамаи кишварҳои аврупоӣ, ИМА, Миср, Амороти Муттаҳидаи Араб, Ҳиндустон, Япония ва дигар мамӯлики олам ҷорӣ гардида, бо ин васила тавонистанд, пояҳои инфрасохтори соҳаро мустаҳкам намуда, дар бозори сайёҳии ҷаҳон рақобатпазир гарданд. Таъсирбахш будани механизми ташкилии идоракунии сифат, пеш аз ӯама, аз он вобастагӣ дорад, ки то кадом андоза он ба истеъмолкунандагони хизматрасонии меъмонхона нигаронида шудааст. Вобаста ба ин, хуб ба роғ мондани алоқаи самарабахши роғбарияти меъмонхона бо мизолон хеле муғим аст. Бо ин мақсад дар меъмонхонаҳо варақаҳои пурсиш васеъ истғода бурда мешаванд, ки онҳо, чун қоида, дар ӯар як ӯульра гузошта мешаванд. Мављудияти варақаҳои пурсиш дар ӯульраҳои меъмонхона маънои онро надорад, ки мизолҳо бояд ба таври ӯатмӣ онро хонапурӣ намоянд. Аммо ин ба онҳо имкон медиҳад, ки дар тамоми давраи иқомат дар меъмонхона дар ӯама гуна вақти шабонарӯзӣ муносибати худро нисбат ба сифати хизматрасонии пешниҳодшаванда изғор намоянд. Мизолон метавонанд ӯульраи худро тарк накарда, изғори хурсандӣ намоянд ё баръакс норизоӣ кунанд. Худи далели мављудияти варақаҳои пурсиш ба мизолон имкон медиҳад дарк намоянд, ки дар меъмонхона онҳоро қадршиносӣ мекунанд, бо онҳо маслиҳат менамоянд, ки дар натиља барои қабули қарор дар хусуси он ки дар ин лӯ боз якҷанд муддат эғтимол чанд маротиба иқомат намудан мумкин аст, инъикос меёбад.

Барои роғбарияти меъмонхона варақаҳои пурсиш пеш аз ӯама, ӯамчун манбаи иттилооти воқеӣ дар бораи сифати хизматрасонӣ аз нигоғи мизолон маъсуб меёбанд. Онҳо бояд ба таври лӯидӣ тағия гарданд ва тағлил карда шаванд.

Аз тарафи дигар, варақаҳои пурсиш вазиғаи назорати доимиро иљро менамоянд. Саволное, ки дар варақаҳои пурсиш дарљ гардидаанд, аз бисёр лӯият ба муқаррароти стандарти хизматрасонӣ, ки дар ин ё дигар корхона риоя мегардад, мутбиқат мекунанд. Барои роғбарияти меъмонхона варақаҳои пурсиш пеш аз ӯама, ӯамчун манбаи иттилооти воқеӣ дар бораи сифати хизматрасонӣ аз нигоғи мизолон маъсуб меёбанд. Онҳо бояд ба таври лӯидӣ тағия гарданд ва тағлил карда шаванд. Барои чамбаст метавон қайд кард, ки иқтисодиёти рақамӣ шакли босуръат инкишофёбандаи фаъолияти иқтисодӣ дар ҷомеаи иттилоотӣ мебошад. Вай дар ҳама ҷо нуғуз карда, дар ширкатҳои сайёҳи низ мавқеи мустаҳкамро ишғол

менамояд. Иқтисоди рақамӣ шаклу усулҳои муқаррарии пешбурди ҳаёти иқтисодиро ҳам дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам дар тамоми ҷаҳон босуръат тағйир медиҳад[6.170].

Хулоса; такид намудан зарур аст, ки дар замони муосир соҳаи сайёҳӣ дар як қатор мамлакатҳо ҳамчун яке аз соҳаҳои сердаромад ба шумор меравад. Пеш аз ҳама ҷорӣ гардидани низоми раводиди электронӣ ва низоми соддакардашудаи дастрас намудани раводид, инчунин аз байн бурдани бақайдгирии дохилии сайёҳонро метавон ном бурд. Механизми дастрас намудани раводиди электронӣ имконият медиҳад, ки сайёҳон ва шаҳрвандони дигари хориҷӣ бе мууроҷиат ба ниҳодҳои консулии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар, тариқи онлайн (www.evisa.tj) раводиди электрониро дастрас намуда, ба ҷумҳурии мо сафар намоянд. Аз ин лиҳоз зарур мешуморем, ки соҳибкорони ватани ҳарчи бештар ширкатҳои бузурги ватаниро ташкил карда маҳсулотҳои соҳаи сайёҳиро бо сифати баланд истехсолот намоянд. Дар навбати дигар ин соҳа метавонад миқдори зиёди ҷойҳои холии кориро ба вучуд оварда шаҳрвандонро бо корҳои доимии мусоид таъмин намояд. Дар ҳақиқат нақши фаъолияти ширкатҳои сайёҳӣ дар пешрафти иқтисодиёти мамлакат ниҳоят бузург арзёби шудааст.

АДАБИЁТ

1. Введение в «Цифровую» экономику / под общ. ред. А.В. Кешелава; гл. «цифр.» конс. И.А. Зимненко. -М.: ВНИИГеосистем, 2017. -28 с.
2. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмуаи оморӣ. - Душанбе, 2024. - С. 184-185.
3. Наимов Б.Қ., Принципҳои танзими давлатӣ ва дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ дар шароити иқтисодӣ бозорӣ. [Матн] / Наимов Б.Қ., Исломов Ғ. // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. -Бохтар, 2018. -№1/4(57). Дисми 2. -С. 195-200.
4. Диловаров Р.Д., Ёров ЧН., Сайфуллоев Н.Н. Асосҳои туризм Китоби дарсӣ. — Душанбе: 2013. — 244 сах.
5. Наимов Б.Қ., Дастгирии давлатии соҳибкорӣ тавассути низоми бонкӣ. [Матн] / Наимов Б.Қ., Рачабов М.М. // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. -Бохтар, 2022. -№1/1(95). -С.228-234.
6. Наимов Б.Қ. Самтҳои асосии фаъолияти соҳибкорӣ омилҳои муҳими рушди иқтисоди миллӣ [Матн] / Наимов Б.Қ., Нурализода Н. // Конференсия байналмилалӣ илмию амалӣ дар мавзӯи «арзёбии алоати фаъолияти соҳибкорӣ хурду миёна дар ҷумҳурии тоҷикистон» Бахшида ба солҳои рушди саноат (2022-2026) (6-уми майи соли 2023) Душанбе, 2023. С.161-170